

**METHODOLOGY FOR DEVELOPING CREATIVE COMPETENCIES
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS (IN THE EXAMPLE OF MOTHER
TONGUE AND READING LITERACY)**

Primary education teacher of Navoi Innovation University:

Jabborova Gulrukh.

Scientific supervisor: Tosheva Nilufar Shirinboyevna.

Abstract: In the classes of native language and reading literacy, it is intended to form the skills of correct, fast, and conscious reading in the student, to raise them from an ordinary book reader to the level of a creative reader who makes deep reflections, to expand the knowledge about the surrounding existence through reading, to enrich their worldview, to read and understand any style of text, to acquire the skill of critical creative thinking. The main task of elementary school mother tongue and reading classes is to prepare students for educational activities, to form a person who can communicate with others and convey his opinion to others in an understandable way.

Key words: speech, speech culture, elementary school, students, methodology, native language reading literacy.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IJODIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI(ONA TILI
VA O'QISH SAVODXONLIGI MISOLIDA)**

Navoiy innovatsiyalar universiteti boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi:

Jabborova Gulrux.

Ilmiy rahbar: Tosheva Nilufar Shirinboyevna.

Annotatsiya: Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchida to'g'ri, tez, ongli ifodali o'qish malakalarini shakllantirish, ularni oddiy kitob o'quvchidan chuqur muloxaza yurituvchi ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish o'qish orqali tevarak atrof borliq xaqidagi bilimlarni kengaytirish, ularning dunyoqarashini

boyitish xar qanday uslubdagi matnni o'qish va uni anglash, tanqidiy kreativ fikrlash ko'nikmasini egallash nazarda tutiladi. Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv bilim faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqatga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda etkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: nutq, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, metodika, ona tili o'qish savodxonligi.

**МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (НА ПРИМЕРЕ РОДНОГО
ЯЗЫКА И ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ)**

**Учитель начальных классов Навоийского инновационного
университета: Джабборова Гулрух.**

Научный руководитель: Тошева Нилуфар Ширинбоевна.

Аннотация: На занятиях по родному языку и читательской грамоте призвано сформировать у школьника навыки правильного, быстрого и осознанного чтения, поднять его от обычного книгочитателя до уровня творческого читателя, совершающего глубокие размышления, расширить посредством чтения знания об окружающем существовании, обогатить его мировоззрение, читать и понимать любой стиль текста, приобрести навык критического творческого мышления. Основная задача занятий по родному языку и чтению в начальной школе – подготовить учащихся к учебной деятельности, сформировать личность, умеющую общаться с другими людьми и в доступной форме доносить до них свое мнение.

Ключевые слова: речь, культура речи, начальная школа, учащиеся, методика, грамотность чтения на родном языке.

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'lim tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda

O'zbekiston Respublikasining – Ta'lim to'g'rsidagi qonunga muvofiq "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" tasdiqlanib, u milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan. Asosiy qism Ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda asosiy e'tibor o'quvchida tilga doir to'rt ko'nikma: o'qib tushunish, tinglab tushunish, nutq so'zlar va yozish xamda grammatik savodxonlikni shakllantirishga qaratiladi. Ta'lim berishda kommunikativ yondashuvga asoslaniladi, ya'ni tilning muloqot vazifasi birlamchidir. Shuningdek faoliyatga yo'nalgan yondashuv, ongli yondashuv, kashfiyotchilik yondashuvi farqli va tanqidiy yondashuv kabilar e'tiborda bo'lishi lozim. O'quvchilarning ijodiy tafakkurini mustaqil fikrlash darajasi va nutqini o'stirishning zaruriy omillaridan biri lug'atlar ustida ishlashdir. O'quvchilarning ijodiy tafakkurini mustaqil fikrlash darajasi ijodiy fikr mahsulini og'zaki va yozma shakllarda ravon bayon etishga olib keladigan bexad qimmatli va boy so'z zaxirasini vujudga keltiradi. Lingvodidaktika – til o'qitish demakdir. Til uzoq davr o'tishi bilan kishining ehtiyojiga muvofiq ravishda o'zgarib boyib borgan. Kishi tilni raraqiy ettirishi bilan birga uning mukammallashib borishi xam kishi bilim tajribasining takomillashuviga hamda ajdodlar avlodiga o'tishiga imkon bergan. Natijada fan, madaniyat, texnika vujudga kelgan va taraqqiy etgan, ya'ni kishilik jamiyati rivojlangan. Nutq va matnning gaplardan tuzilishi, matnni mazmunan bog'langan gaplardan tuzilishini aytib bera oladi; kishilarning his-hayajonini bildirgan gaplarni, gaplarni mazmuniga ko'ra farqlaydi, oxiridagi nuqta, so'roq va undov belgilariga qarab o'qiy oladi, ajrata oladi, gap ohangiga rioya qilgan holda ravon va ifodali o'qiy oladi; gapni bosh harf bilan boshlab yoza oladi, rasmlarga qarab gap tuzadi va yoza oladi, harflarni yozuvda imlo va husnixat qoidalariga amal qilgan holda harflarni birbiriga ulab, ko'chirib, namunaga qarab yoza oladi. Bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi, 15-20 so'zli diktant yoza oladi. Lingvistik kompetensiya: o'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila oladi, so'zlarni talaffuz me'yorlariga rioya qilagan holda bo'g'inlab ko'chirish qoidasiga

rioya qila oladi, mavzuga oid soʻzlarni ogʻzaki va yozma nutqda qoʻllay oladi, tinish belgilarini toʻgʻri qoʻllay oladi. Oʻquvchilarda shakllangan fanga oid kompetensiya elementlari: Nutqiy kompetensiya (tinglab tushunish, soʻzlash, oʻqish, yozish): oʻqituvchi nutqini, video va audio (multimedia ilovalari) matnlarni va topshiriqlarini tinglab tushuna oladi; rasmlar asosida va oʻqib eshittirilgan matn yuzasidan suhbatga kirisha oladi; nutq jarayonida oʻzlashtirgan yangi soʻzlarni ogʻzaki nutqda qoʻllay oladi; mashq matnidagi soʻzlarni qoʻshib, gap ohangiga rioya qilib ravon va ifodali oʻqiy oladi; shaxs va narsaning sanogʻini bildirgan soʻzlar nechta?, qancha? soʻroqlariga, shaxs va narsaning tartibini bildirgan soʻzlar nechanchi? soʻrogʻiga javob boʻladigan soʻzlarni, bir mavzu doirasidagi savollarga javob yoza oladi; 3-4 ta gapdan iborat ijodiy matn yarata oladi; rasmlar asosida qisqa matn tuza oladi, xatboshiga, imlo va husnixat qoidalariga amal qila oladi.

Boshlangʻich sinf oʻqituvchisi oʻz bilimini mustaqil oshirishi, faoliyatini aniq bir maqsadga yoʻnaltirishi talab etiladi. Boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining moderator, fasilitator, tyutor, mentor kabi zamonaviy pedagogik faoliyatlariga tayangan holda mustaqil ishlar jarayonini tashkil etish ijobiy natija beradi. Boshlangʻich sinflarning oʻqituvchilari oʻquvchilarning intilishlari, bilishi, qiziqishlari, oʻzlashtirish darajasini chuqur oʻrganish, tahlillash, monitoring qilish, ularning maʼnaviy ehtiyojlarini hisobga olish; oʻquvchilar bilan emotsional munosabatlarni amalga oshirish, ularning aqliy, axloqiy va amaliy faoliyatini qoʻllabquvvatlashi hamda oʻz bilimlarini oshirishda doimiy ijodiy-ilmiiy izlanishlar olib borishi va maʼlum maqsadga yoʻnaltirishi zarur. Oʻquvchilar darslik, fan matnlari, lugʻat, jadval, elektron maʼlumotlar kabilar, kitob bilan ishlashi; reja boʻyicha ishlashi; standart koʻrinishidagi masalalarni yechishi; boʻsh vaqti rejasini tuzish; oʻz natijalarini tahlil qilish; eski va yangi material oʻrtasidagi aloqalarni oʻrganish; oʻzini-oʻzi nazorat qilishni amalga oshirishi; shaxsiy tashabbusi boʻyicha ishlashi, oʻrganilgan bilimlarni kundalik hayotida qanday amaliy ahamiyatga egaligini tahlil qila olishi kutilayotgan natijalar hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi hamkorligini tashkil etish orqali o'quvchilarida tayanch kopetensiyalarni rivojlantirishning o'ziga xos imkoniyatlari ko'zga tashlandi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarga bilim berishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanish natijasida innovatsion ta'lim muhiti yuzaga keladi. Ushbu jarayonlarni shakllantirish masalalarini o'rganish maqsadida Buxoro, Andijon, Qashqadaryo viloyati maktablarida tajriba-sinov ishlarini amalga oshirildi. Boshlang'ich ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologiyasida foydalanib, ijobiy muhitni shakllantirish, ushbu muhitni yanada takomillashtirish maqsadida nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishldi va ular sinovdan o'rtkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, aynan boshlang'ich sinflarda ta'lim va tarbiya jarayonini o'qituvchi va o'quvchi hamkorligi asosida tashkil etish o'quvchilarda shaxsiy va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirib, ularda kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, Shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, Umummadaniy kompetensiyalar, Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi kopetensiyalarni rivojlantirishda samarali natija berishi aniqlandi. Boshlang'ich sinflarda o'qituvchi va o'quvchi hamkorligini tashkil etishda interfaol usullardan keng qamrovli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bilim berish va mavzuni o'rgatish jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining o'zaro hamkorlikdagi faolliklarini yanada takomillashtirish, nazariy va amaliy jihatlarini nazariy asoslagan holda tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, hamkorlikka asoslangan ta'limda o'quvchilar alohida shaxs sifatida tan olinadilar. O'zlashtirishi past yoki imkoniyatlari cheklangan o'quvchilar ham do'stona munosabat o'rnatilgan sinfda o'z ovozlari ega bo'ladilar. O'qituvchi darsga tayyorlanar ekan, o'quv jarayonining loyihasini ishlab chiqadi, unda har bir o'quvchining ishtiroki ko'zda tutiladigan vaziyatlar kiritadi. Guruhlar yoki juftlikda ishlash o'quv jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad asosida tanlanadi. Interfaol usullar yordamida tashkil etilgan guruhli ishda har bir

o‘quvchining ishtirokini ta‘minlashga xizmat qiladigan vazifalar va o‘quv topshiriqlari beriladi. Natijada o‘quvchilarda hamkorlikda ishlash ko‘nikmalari shakllanadi. Buning natijasida o‘quvchilarning imkoniyatlari kengayadi va o‘zlariga beradigan baholari ko‘tariladi. Shu tariqa, o‘quvchi o‘z qadr-qiymatini anglay boshlaydi. Barcha o‘quvchilar o‘zlarining turlituman ekanliklarini anglash bilan bir qatorda, o‘z kuchlariga ishonch hosil qiladilar. Shu bilan birgalikda o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishga erishiladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarda ona tiliga oid kompetensiyalarni shakllantirish davr talabidir. O‘quvchilar ona tili faniga oid savodxonlikni oshirish bilan birgalikda ularda fanga oid bilimlarni rivojlantirish, yurtimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarni yuksak salohiyatga ega bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatullaeva L. I. Metodika prepodavaniya rodnogo yazıka. –T. : Uchebnoe posobie. Moliya Iktisod, 2007.
2. Qosimova Q. “2-sinflarda ona tili darslari”, T. “O‘qituvchi”, 1998 yil
3. Jumaev M. E., Yuldasheva M. Yu., Mingbaeva B. U., Mamatova G. A., Levkina M. F. Boshlang‘ich ta‘lim fanlarini o‘qitish metodikasi O‘UM.